

Эволюция Лексико-Фразеологического Состава Русского Языка: Конец XX – Начало XXI Века

Хусанова Нигора

Ст. 3-курса, Узбекско-Финского педагогического института, научный руководитель

Раджобова Замира Чингизовна

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

Аннотация: Статья посвящена изучению новых языковых тенденций: изменение лексико-фразеологического состава современного русского языка конца XX – начала XXI века. В лингвистической учебной и научной литературе нет единого понимания хронологических рамок современного русского языка.

Ключевые слова: словарный запас, новообразования, семантика, лексико-фразеологический состав.

Вступление Современный русский язык по запасу слов и фразеологических единиц является одним из богатейших языков мира. Правда, по количеству слов и выражений литературного языка он стал уступать в последнее время лишь английскому языку, (содержащему четыреста тысяч лексических и фразеологических единиц) и немецкому языку (состоящему из двухсот пятидесяти тысяч единиц литературного происхождения). Словарь современного русского литературного языка в 20-ти томах, который начал выходить в свет с 1991 г., должен содержать сто пятьдесят – двести тысяч слов и фразеологических оборотов [Милославский 2009: №6].

Как и все языки, русский язык систематически меняется, обновляется. Это касается, прежде всего, его лексико-фразеологического состава, напрямую зависимого от историко-социальных изменений, происходящих в обществе. «Новая жизнь требует новых слов и оборотов и тем самым предопределяет изменчивость словарного состава» [Брагина 1981: 28].

О современном состоянии русского языка написано большое количество работ, в которых высказываются самые различные суждения.

В одних трудах говорится о порче русского языка, о его засорении заимствованиями, якобы лавинным потоком хлынувшими в его словарный запас, о злоупотреблении жаргонизмами, арготизмами и даже матизмами. Предсказывается даже гибель русского языка или его окончательное оскудение. Известный российский лингвист наших дней проф. М.А. Кронгауз считает, что русский язык в настоящее время находится «на грани нервного срыва» [Кронгауз 2002: 20].

Следует отметить, что радение за чистоту русского языка, призывы бороться с засорением и искажением языка, - проблема не новая, а, можно сказать, вечная. Вспомним таких просветителей, как В.К. Тредиаковского, А.С. Шишкова, Н.М. Карамзина, Е.Ф. Карского, А.И. Солженицына и нек. др.

Особенно ярко проблема культуры русской речи встала в XX веке: в период бурных и интенсивных политических и социальных изменений в послеоктябрьское время и в период появления новых идеологических тенденций в перестроечное и постперестроечное время,

т.е. в конце XX века и в начале XXI столетия. В статье О.А. Антоновой «На каком языке мы говорим?» читаем: «Русский язык... – это наша национальная гордость, это то, чем может гордиться каждый россиянин. Но настораживает то, что этот великий язык может остаться только языком художественных произведений, уйти безвозвратно в историю, может оказаться вычеркнутым из активного словоупотребления. В нашей современной жизни – масса тому предпосылок. И все это потому, что происходит активное внедрение в русский язык новейших иностранных слов, особенно из английского языка, которое О.А. Антонова называет «языковым беспределом» [Русский язык в школе 2005: 50].

Но в современной научной литературе встречаются работы, в которых высказываются противоположные мнения: в них пополнение словарного состава русского языка за счет иноязычной лексики и фразеологии не только приветствуется, но и поощряется. Например, в статье «Взаимодействие народов – взаимодействие языков, или Водомет – это по-русски?» А.А. Мурашов пишет: «В русский язык наших дней вошли такие названия профессий, как, *менеджер, визажист*; ожидают своего часа *мерчендайзер, дансер, PR-мейкер*. Возможно, в ряде случаев тут необходим перевод, чтобы объяснить должностные обязанности. Но разве в обратном переводе не нуждаются такие сугубо исконные названия, как *кишечница, травильница, болванчик*? Отмечая лавинообразное вторжение англицизмов в русский язык, Мурашов рекомендует следующее: «...важно лишь уметь переводить языковые инновации, чтобы эквивалентно на них реагировать и не смешивать *рокера и хакера, шейпинг и шопинг*, расставляя все по своим местам» [Русский язык в школе 2008: 63].

Таким образом, мы видим две разные точки зрения на развитие и функционирование современного русского языка: в одних случаях его надо защищать, очищать от насилия иноязычными элементами, в других случаях, наоборот, от них надо защищаться, ибо они наносят ущерб его самобытности.

Говоря об изменениях лексико-фразеологического состава современного русского языка, нельзя забывать об огромной роли новообразований, или неологизмов, возникших в последние тридцать-сорок лет на русской языковой почве или заимствований, а также об архаизмах и историзмах, ушедших в пассивный запас языка.

Остановимся на кратком изложении языковой картины сегодняшнего дня – конца XX – начала XXI столетия.

Методология В интересующий нас период словарный состав современного русского языка претерпел заметные изменения и получил дальнейшее развитие.

В связи с мощным развитием науки и техники в это время возникает очень много слов, обозначающих лиц по профессии и называющих различные производящие операции: *прокатчик, кессонщик, конвекторщик, программист, стуэкспортер, фемолог, сельхозтоваропроизводитель, сельхозфирмач, сельхозноменклатурищик, свингер, самосборщик, ядомогильщик, ядерные мозги, фрезерование, армирование* и др.

Сравните новые слова (и новые значения общеупотребительных слов) из других сфер массовой культуры (*шоу, рок-фестиваль, диск-жокей, триллер, сериальность, свежак* и т.п.); телерадиослужбы (*телепорт, телепрезентация, энтэвэзник, телетекст, телеперсона, телесага, телепиратство* и т.п.); политики, идеологии (*многопартийность, правовое государство, параллельная политика, плюрализм, департизация, фундаменталист, авторитаризм, жириновец, Европарламент, Демократический союз, думец, деполитизировать* и т.п.). Здесь возникло много слов, служащих для названия зарубежных реалий и переориентированных на реалии современной жизни (*парламент, президент, стикер, рейтинг, саммит* и т.п.); в процессе идеологизации нейтральные слова получили идеологическую нагрузку (*расчищать завалы, новое рукопожатие, новые люди*).

Заметно изменился язык рынка, экономики, финансов, обогатив эту сферу новыми терминами (*бизнес, бизнесмен, страховой бизнес, конвертация, теневая экономика, бизнес-инкубатор, дефолт, брокер, маклер, бартер, менеджер, менеджмент, межбанковский,*

мягкая валюта, мелкорозничная торговля и т.п.) и лексиконом из образных слов и экспрессивных оборотов (*коммок, комочник, шопник, несун, челнок, замороженный рубль* и т.п.).

Особую актуальность в последнее время приобрели вопросы экологии (*экологическая экспертиза, экологическая полиция, экоцид, экологическая угроза, экологическое движение* и др.) и религии (*заговенье, завет, всенощная, лавра, освещение, таинство, литургия, дорога к храму, мясопутный* и др.).

Среди новообразований, получивших широкое распространение - спортивные и музыкальные названия (большинство из которых – иноязычная лексика). Сравните, музыкальные: *фанерщик, фанерный, свелоногий, мейнстрит, фанк-группа, саундтрек, сёрф, сёрф-рок, эсидджаз, сессионный музыкант, рейв, поп, рэп, рок* и др.); спортивные: *боулинг, бодибилдинг, фантик, сборники, сборщицы, свисток, яхт-спорт, триатлет* и др. Особо следует отметить язык электронной почты: *заархивировать, юзер, юзерша, сетевик, сервер, юниксоид* и мн.др.

Пополнился словарь современного русского языка рассматриваемого периода и бытовыми словами и выражениями. Это названия еды и напитков: *крекер, тоник, фас-фуд, сашими, сангрид, баночный коктейль*; предметов обихода: *джакузи, тамагочи*; одежды, тканей: *свитшот, свингер, юбка-трусики, жилет шанзнобль, кардиган, боди, карго, парка, слаксы* и др.

Примеры свидетельствуют, что иноязычные элементы из различных языков мира проникли во все сферы человеческой деятельности и занимают в русском языке сегодняшнего дня заметное место, причем процесс заимствований значительно активизировался за счет английского языка.

Результат Эволюция лексико-фразеологического состава русского языка: конец XX – начало XXI века

Современный русский язык демонстрирует значительные изменения в лексико-фразеологическом составе, обусловленные историко-социальными процессами. Влияние глобализации, ускоренное развитие науки, технологий, а также массовая культура привели к появлению множества неологизмов и заимствований, особенно из английского языка. Эти изменения охватывают практически все сферы человеческой деятельности — от профессиональной терминологии до быта.

Особенно активным стало заимствование иноязычной лексики. Новые слова отражают развитие экономики (менеджмент, дефолт, брокер), науки (программист, сервер, юзер), массовой культуры (саундтрек, рейв, поп), а также меняющуюся повседневную жизнь (джакузи, свитшот, фастфуд). Параллельно происходят процессы переосмысления существующих слов, которые приобретают новые эмоционально-оценочные оттенки.

Однако такое обновление русского языка вызывает противоречивые оценки. С одной стороны, критики отмечают "засорение" языка заимствованиями, что якобы приводит к утрате его самобытности. С другой стороны, сторонники изменений считают, что заимствования способствуют обогащению языка и его адаптации к современной жизни.

Помимо заимствований, активно формируются новые фразеологизмы, связанные с политическими, экономическими и культурными реалиями. Одновременно некоторые слова, обозначающие исторические или архаичные явления, уходят в пассивный словарный запас.

Таким образом, изменения в русском языке конца XX – начала XXI века отражают его стремление соответствовать потребностям современного общества. Новые слова и выражения позволяют точнее передавать информацию, создавая тем самым динамическую языковую систему, способную отвечать вызовам времени.

Обсуждение Эволюция лексико-фразеологического состава русского языка конца XX – начала XXI века – это сложный и многогранный процесс, который связан с социальными, политическими и культурными изменениями в обществе. Одной из главных тенденций стало

массовое заимствование иноязычных слов, особенно из английского языка. Это объясняется развитием международных контактов, глобализацией и проникновением новых технологий. Такие слова, как «менеджер», «дефолт», «программист», «саундтрек», вошли в повседневный обиход, заполнив лексические лакуны.

Несмотря на очевидные преимущества, такие как обогащение языка и адаптация к новым реалиям, этот процесс вызывает споры. Некоторые ученые и общественные деятели считают, что заимствования «засоряют» язык и разрушают его культурную идентичность. Они указывают на снижение доли исконно русских слов и опасаются утраты самобытности русского языка. Противоположная точка зрения утверждает, что язык, как живой организм, должен изменяться и приспосабливаться к новым условиям. Внедрение новых слов рассматривается как естественный процесс, отражающий развитие общества.

Особое место в изменении языка занимает формирование неологизмов на русской основе. Примером могут служить слова, связанные с современной экономикой, наукой и культурой. Наряду с этим некоторые устаревшие слова переходят в пассивный запас, демонстрируя связь языка с историческим контекстом.

Таким образом, дискуссии о заимствованиях и изменениях в русском языке затрагивают вопросы сохранения его уникальности и необходимости развития. Это отражает борьбу между традицией и прогрессом, которая свойственна всем языкам мира.

Заключение Таким образом, в языке появились и продолжают появляться единицы, отражающие новые социально-политические, экономические, эстетические, культурные и т.д. отношения в общественном устройстве. Некоторые существовавшие ранее языковые единицы приобретают новые эмоциональные и оценочные характеристики.

Литература

1. Брагина А.А. Лексика языка и культуры страны, «Русский язык», М., 1981, с.28
2. Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва, М., 2002
3. Милославский И. Великий, могучий русский язык. Наука и жизнь, М., №6, 2009
4. Русский язык в школе, М., 2005, №4, с.50
5. Русский язык в школе, М., 2008, №1, с.63
6. Бельчиков, Ю. А. (2005). продуктивные процессы в эволюции русского литературного языка конца XX - начала XXI века. Стереотип и креативность в тексте (стр. 41-45).
7. Грязнова, а. т. структура и семантика характеристика лексического и фразеологического поля "литература". Литература, 94, 110.
8. Георгиева, С. И., Шулежкова, С. Г. (2020). Фразеологические инновации болгарского и русского языков в контексте глобализации (XX—начало XXI века). Мартин Хензельманн (ред.): "Взгляд в будущее болгаристики". Концепция инноваций в сфере культуры. Научный руководитель: профессор, доктор медицинских наук, профессор Хельмут Вильгельм Шаллер, Анласслих Сенес, 80. Гебуртштаги. Берлин: Frank & Timme (Slawistik, (8), 21.
9. Шулежкова, С. Г. (2020). Цветовая составляющая концепта "революция", отраженная в современном русском языке. Современные тенденции в изучении русского языка, культуры и истории. София: Издательский комплекс—UNSS, 192-201.
10. Туманова А. Б., Щербак А. С. (2017). Научный путь учителя. Неофилология, (4 (12)), 73-80.
11. Пожидаева, Е. В. (2012). Пути формирования и развития национальной лингвокультуры питания (на примере английского языка). Вестник Костромского государственного университета, 18 (5), 84-87.

12. Чудинов, А. П. (2003). Российская политическая лингвистика: этапы становления и ведущие направления. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, (1), с. 17-29.
13. Шаманова, М. (2022). Коммуникативная лексика русского языка: состав, семантика, употребление. Литрес.
14. ДАНЬКОВА, Т. Н., Сиволапова, Е. А. (2016). Истоки русской терминологии научной области "Государственное и муниципальное управление". Известия Воронежского государственного педагогического университета, (1), с. 151-159.